

**MODELS AND METHODS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INNOVATIVE RESEARCH**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

ISOC

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

WWW.INTERONCONF.COM

GERMANY

PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS

PART 50
OCTOBER 2025

Collection of Scientific Works

BERLIN 21 OCTOBER 2025

MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (21 October 2025) - Berlin:2025. Part 50 – 258 p.

Editorial board:

Alexander Dietrich

ICRA 2021 Editors
German Aerospace Center (DLR)
Oberpfaffenhofen, Germany

Davide Scaramuzza

ICRA 2021 Editors
University of Zurich
Zurich, Switzerland

Tomohiro Kawahara

ICRA 2021 Editors
Kyushu Institute of Technology, Frontier
Research Academy for Young Researchers
Fukuoka, Japan

Barbara Caputo

ICRA 2020 Editors
Sapienza Rome University
Rome, Italy

Jana Kosecka

ICRA 2021 Editors
George Mason University,
Fairfax (VA), USA

Wolfram Burgard

ICRA 2018 Editors
Toyota Research Institute and University of
Freiburg
Freiburg, Germany

Languages of publication: Deutsche, English, Русский, Limba română, uzbek.

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference " MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH ". Which took place in BERLIN on 21-October, 2025.

Tagungsbände werden für Wissenschaftler und Lehrende an Hochschulen empfohlen. Sie können in der Ausbildung eingesetzt werden, einschließlich der Lehre im Aufbaustudium, der Vorbereitung auf den Erwerb von Bachelor-und Master-Abschlüssen. Die Begutachtung aller Artikel wurde von Experten durchgeführt, die Materialien unterliegen dem Copyright der Autoren. Für Inhalt, Prüfungsergebnisse und Fehler sind die Autoren verantwortlich.

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2025

© Authors, 2025

Tojimatova Muazzam Jumaboyeva Zulayho <i>AYOL RAXBARLAR FAOLIYATIDA MILLIY MINTALITETNING TA'SIRI</i>	
Pulotov Shokhrukh Shavkatovich <i>MANAGING HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY</i>	211
Faxriddinova Farangiz <i>HUMAN GENOME EDITING: ETHICAL CHALLENGES AND BIOMEDICAL APPLICATIONS</i>	215
Komilova Gulmira Olimovna <i>"BILINGVAL ONGNING LINGVOKOGNITIV TUZILISHI VA UNDA INTERFERENSIYA HAMDA KONSEPTUAL SINTEZ MEXANIZMLARINING FAOLIYAT MODELI"</i>	220
Нызаматдинова Шахсанам Караматдиновна <i>ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ</i>	224
Yahyoev To'liqin Ismatulla o'g'li <i>QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA MEHNAT RESURSLARI QIYMATI METODOLOGIYASI</i>	231
Komilova Zuxra Akramovna <i>SAMARQAND VILOYATIDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI</i>	234
Амирова Динора Акмаловна <i>МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕГИОНАХ</i>	239
Xamdamov Firuz Bektemirovich <i>INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDAGI INTERAKTIV METODLARNING O'QUV NATIJALARIGA TA'SIRINI BAHOLASH</i>	243
Tog'ayeva Oybachin Do'smamat qizi <i>BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA PEDAGOGIK KREATIVLIKNI YUZAGA CHIQRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI</i>	249
Arziyeva S.Sh. <i>MARKETING KOMPLEKSNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA GILAM SANOATI KORXONALARINING BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH</i>	252

SAMARQAND VILOYATIDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Komilova Zuxra Akramovna
Mustaqil tadqiqotchi
zuhrabegmatova99@mail.ru

Abstract. *This article analyzes the mechanisms for the effective development of sustainable tourism in the Samarkand region. The study considered the main areas of modernization of infrastructure in the tourism sector, ensuring environmental sustainability, expanding socio-economic opportunities, introducing innovative technologies, preserving cultural heritage, increasing human resources, and developing international cooperation. Also, specific proposals were developed based on the current situation and problems. As a result, it is emphasized that the Samarkand region can become not only a region with historical and cultural heritage, but also a modern and internationally competitive center of sustainable tourism.*

Keywords: *Sustainable tourism, Samarkand region, infrastructure, ecological tourism, rural tourism, innovation, cultural heritage, personnel training, international cooperation, tourism mechanisms.*

Kirish. Bugungi rivojlanga zamonamizda turizm sohasi o'ziga xos xususiyatlar va imkoniyatlarga ega sohalardan biriga aylanib bormoqda. Zero, yildan-yilga mamlakatimizga tashrif buyurayotgan turistlar soni va hajmi ortib bormoqda. Bu esa turizm sohasi va turizm xizmatlarini rivojlantirish, ularning barqarorligini ta'minlash masalalariga jiddiy e'tibor qaratish kerak ekanligini taqazo etmoqda.

Bu borada davlatimiz rahbarining ham turizm xizmatlari sohasini rivojlantirish, turizm xizmatlarining barcha turlari bo'yicha barqaror rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlash masalalari, ayniqsa, barqaror turizm xizmatlarini to'laqonli rivojlantirish choralari bo'yicha vazifa va topshiriqlarni berib bormoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi "2025-2026-yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rnini va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87-son Farmoni ham aynan barqaror turizm sohasini barqaror rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan¹.

Kambag'allikni kamaytirish, aholini ish bilan ta'minlash maqsadida esa 154 ta tunu kun faoliyat yuritadigan turizm va gastronomik yo'nalishlarga ixtisoslashgan savdo va ko'ngilochar ko'chalar faoliyatini yurg'izish bo'yicha vazifalarni keltirish mumkin.

Adabiyotlar sharhi. Tadqiqotimiz davomida tadqiqot mavzusi bo'yicha ko'plab izlanishlar olib borgan olimlar, izlanuvchilar va tadqiqotchilarning ilmiy, nazariy va amaliy qarashlarini tahlili amalga oshirildi. Bu borada mahalliy, MDH va

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi "2025-2026-yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rnini va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-7531559>

xorijiy olimlarning tadqiqotlari juda ko'p bo'lib, ayrimlarini tahlil qilamiz.

Mahalliy olimlarimiz X.S.Muhitdinova va I.A.Shukurovlar o'zlarining ilmiy ishlarida Samarqand viloyati mintaqasi turizm salohiyatini rivojlantirishda tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili yuzasidan izlanishlar olib borgan². Olima tomonidan olib borilgan izlanishning asosiy xususiyati va amaliy ifodasi Samarqand viloyatida turizm sohasining rivojlanish bosqichlari, sohaga kiritilgan yangi yo'nalishlar va ularning istiqbollari haqida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tafsifi tahlil qilingan. Tahlil qilish natijasida mintaqaning turistik salohiyatini bashoratlash uchun zarur bo'lgan ekonometrik modelni yaratib, modeldan foydalangan holda mintaqaning turizm sohasidagi barcha ko'rsatkichlarini bashorat qilish zarurligi ko'rsatib o'tilgan.

Yana bir tadqiqotchi M.Rabbimov ham ilmiy ishida Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish va rivojlantirish strategiyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borib, hududlarni barqaror rivojlantirish mexanizmlari, modellari va strategiyalarini taklif qilgan³. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati Samarqand viloyatidagi tabiiy turistik resurslardan foydalanish holati va ularni samarali rivojlantirish strategiyalari chuqur tahlil qilingan. Hududda mavjud ekologik, geologik, gidrologik hamda landshaft resurslar asosida ekoturizmni, sog'lomlashtiruvchi turizmni va sarguzasht turizmni rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, ekologik muvozanat va barqaror turizm tamoyillari asosida ishlab chiqilgan strategik yondashuvlar asosida takliflar ilgari surilgan. Tahlil qilish natijasida mintaqaning turistik salohiyatini bashoratlash uchun zarur bo'lgan ekonometrik modelni yaratib, modeldan foydalangan holda mintaqaning turizm sohasidagi barcha ko'rsatkichlarini bashorat qilish zarurligi ko'rsatib o'tilgan.

MDH mamlakatlari olimlaridan Ye.M.Maksarova ham izlanishlarida turizmga barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan⁴. Olim o'zining izlanishlarida turizm sohasida barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirish masalalarini ko'rib chiqadi, "barqaror turizmni rivojlantirish" va "barqaror turizm" tushunchalarining ta'rifiga aniqlik kiritishni taklif qiladi, shuningdek, turizmni barqaror rivojlantirish konsepsiyasini tashkiliy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash muammolarini ko'rib chiqadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotni olib borishda qiyosiy tahlili, omillar tahlili, jdavallar bilan ishlash, adabiyotlar tahlili, induksiya va deduksiya metodlaridan samarali foydalangan holda taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga erishilgan.

Tahlil va natijalar. Samarqand viloyati O'zbekistonning eng yirik turistik hududlaridan biri bo'lib, uning boy madaniy va tarixiy merosi, tabiiy resurslari va

² Muhitdinov X.S., Shukurov I.A. Samarqand viloyati mintaqasi turizm salohiyatini rivojlantirishda tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili // Экономика и социум. 2024. №5-2 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samarqand-viloyati-mintaqasi-turizm-salohiyatini-rivojlantirishda-tadqiqotchilar-tomonidan-olib-borilgan-ilmiy-izlanishlar-tahlili>

³ Rabbimov M. Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish va rivojlantirish strategiyasi. (2025). Pg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar. <https://doi.org/10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss4-pp95-101>

⁴ Максарова Екатерина Мункоевна Основные направления реализации принципов устойчивого развития в туризме // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. №85. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-realizatsii-printsipov-ustoychivogo-razvitiya-v-turizme>

zamonaviy infratuzilmasi barqaror turizmni samarali rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi⁵. Barqaror turizm mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish viloyat iqtisodiyoti, aholi farovonligi hamda xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijasida asosiy mexanizmlar sifatida quyidagilarni aytib o'tamiz:

1. Infratuzilma mexanizmlari. Samarqandda turizmni rivojlantirishning asosiy sharti zamonaviy infratuzilmani shakllantirishdir. Aeroport faoliyatini kengaytirish, tezyurar poyezd qatnovlarini kuchaytirish, shahar ichida ekologik toza transport vositalarini joriy etish va mehmonxona tarmog'ini modernizatsiya qilish turistik oqimni oshiradi.

2. Ekologik mexanizmlar. Barqaror turizm tabiatni muhofaza qilish bilan chambarchas bog'liq. Zarafshon vodiysi va tog'li hududlarda ekoturizm yo'laklarini tashkil etish, chiqindilarni qayta ishlash va yashil energiyadan foydalanishni yo'lga qo'yish hududning ekologik barqarorligini ta'minlaydi.

3. Ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlar. Mahalliy aholining turizm jarayonida faol ishtirokini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Qishloq turizmni rivojlantirish, oilaviy mehmon uylari faoliyatini qo'llab-quvvatlash va turizm orqali yangi ish o'rinlari yaratish nafaqat xizmatlar sifatini oshiradi, balki aholi daromadlarini ham ko'paytiradi.

4. Innovatsion mexanizmlar. Raqamli texnologiyalarni turizm sohasiga tatbiq etish xizmatlarni samarali va jozibador qiladi. Samarqand uchun yagona "Smart Tourism App" mobil ilovasini yaratish, virtual gid va 3D maketlardan foydalanish turistlarga zamonaviy qulaylik yaratadi.

5. Madaniy merosni saqlash mexanizmlari. Samarqandning tarixiy obidalari jahon tamaddunida muhim o'rin egallaydi. Registon, Shohi Zinda va Ulug'bek rasadxonasini restavratsiya qilish, ularni raqamlashtirish, xalq amaliy san'ati ko'rgazmalari va an'anaviy festivallarni tashkil etish milliy qadriyatlarni saqlash va targ'ib qilishga xizmat qiladi.

6. Kadrlar tayyorlash mexanizmlari. Turizm sohasida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash xizmat sifati va raqobatbardoshlikni oshiradi. Samarqand davlat universitetida turizm ta'limini kuchaytirish, xorijiy tillarda so'zlashuvchi gid va menejrlarni tayyorlash muhim vazifalardan biridir.

7. Xalqaro hamkorlik mexanizmlari. Samarqandning jahon turizmidagi mavqeiini mustahkamlash uchun xalqaro hamkorlik zarur. Yirik turizm festivallari va konferensiyalarini o'tkazish, "Ipak yo'li" brendi ostida hamkorlikni kengaytirish chet ellik sayyohlar oqimini ko'paytiradi va xorijiy investitsiyalarni jalb qiladi.

Samarqand viloyatida barqaror turizmni samarali rivojlantirish kompleks yondashuvni talab qiladi. Infratuzilma, ekologiya, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, innovatsiyalar, madaniy merosni saqlash, kadrlar tayyorlash va xalqaro hamkorlikni uyg'unlashtirish orqali viloyat O'zbekistonning eng yirik va jahon miqyosida e'tirof etilgan barqaror turizm markaziga aylanishi mumkin.

⁵ Xoliqov Nodirjon Abduxalil O'g'li. Samarqand viloyatidagi ziyorat turizmi obyektlaridan samarali foydalanish masalalari // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2024. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samarqand-viloyatidagi-ziyosat-turizmi-obyektlaridan-samarali-foydalanish-masalalari>

1-jadval

Samarqand viloyatida barqaror turizmni samarali rivojlantirish mexanizmlari

Mexanizm yo‘nalishi	Amaldagi holat	Takliflar	Kutiladigan natijalar
Infratuzilma	Aeroport va temiryo‘l tizimi rivojlanmoqda, lekin sig‘im va qulaylik yetarli emas	Aeroport terminalini kengaytirish, ekologik avtobus va velosiped yo‘laklarini tashkil etish, mehmonxonalarni modernizatsiya qilish	Transport qulayligi oshadi, turistlar oqimi ko‘payadi
Ekologiya	Ekoturizm imkoniyatlari mavjud, ammo to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan	Zarafshon vodiysi va tog‘larda ekoturizm klasterlari yaratish, chiqindilarni qayta ishlash tizimini joriy qilish	Ekologik barqarorlik ta‘minlanadi, ekoturistlar soni ortadi
Ijtimoiy-iqtisodiy	Qishloq turizmi rivojlanmoqda, ammo kam miqyosda	Oilaviy mehmon uylari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, mahalliy hunarmandlarni turizmga jalb qilish	Aholi daromadi oshadi, yangi ish o‘rinlari yaratiladi
Innovatsiya	Raqamli xizmatlar cheklangan	“Smart Tourism App” mobil ilovasini yaratish, virtual gid va 3D obidalarni taqdim etish	Turistlarga zamonaviy qulaylik, turizm xizmatlarida raqamlashtirish
Madaniy meros	Asosiy obidalar restavratsiya qilinmoqda, ammo raqamlashtirish sust	Registon, Shohi Zinda, Ulug‘bek rasadxonasini raqamlashtirish, xalq amaliy san‘at festivallarini kengaytirish	Madaniy meros asrab-avaylanadi, milliy qadriyatlar keng targ‘ib qilinadi
Kadrlar tayyorlash	Gid va xodimlar mavjud, lekin xorijiy tillar bilimi yetarli emas	Turizm fakultetlarini kuchaytirish, chet tillarini o‘rgatish kurslarini kengaytirish	Xizmat sifati oshadi, raqobatbardosh kadrlar tayyorlanadi
Xalqaro hamkorlik	Ayrim forum va tadbirlar o‘tkazilmoqda	Yillik “Ipak yo‘li turizm festivali”ni yo‘lga qo‘yish, chet el universitetlari bilan qo‘shma dasturlar	Chet ellik sayyohlar oqimi ortadi, investitsiyalar jalb qilinadi

Jadval ma‘lumotlaridan shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston bo‘yicha barqaror turizmni rivojlantirish istiqbollari transport va infratuzilmani modernizatsiya qilish,

ekoturizm va qishloq turizmini kengaytirish, madaniy merosni asrab-avaylash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, kadrlar tayyorlash va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan.

Samarqand viloyati misolida esa ushbu yoʻnalishlar yanada aniqroq shaklda amalga oshirilishi mumkin: xalqaro aeroport va transport tarmoqlarini kengaytirish, Zarafshon vodiysi va qishloqlarda ekoturizmni rivojlantirish, tarixiy obidalarni raqamlashtirish, yagona turizm mobil ilovasi yaratish, malakali gidlar tayyorlash va “Ipak yoʻli” brendi ostida xalqaro festival va hamkorlik loyihalarini yoʻlga qoʻyish.

Umuman olganda, Samarqand viloyati nafaqat tarixiy-madaniy markaz, balki innovatsion, ekologik va xalqaro hamkorlik asosidagi barqaror turizm rivoji uchun poydevor boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Samarqand viloyatida barqaror turizmni samarali rivojlantirish istiqbollari turizm infratuzilmasini yangilash, ekologik va madaniy turizmni qoʻllab-quvvatlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mahalliy aholining turizm faoliyatidagi ishtirokini kengaytirishga asoslanadi. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki hududning madaniy merosini asrab-avaylash, ekologik muvozanatni saqlash va xalqaro nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi “2025-2026-yillarda sayyohlar oqimini keskin koʻpaytirish va turistik xizmatlar koʻlamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi oʻrni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-87-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-7531559>

2. Muhitdinov X.S., Shukurov I.A. Samarqand viloyati mintaqasi turizm salohiyatini rivojlantirishda tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili // Экономика и социум. 2024. №5-2 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samarqand-viloyati-mintaqasi-turizm-salohiyatini-rivojlantirishda-tadqiqotchilar-tomonidan-olib-borilgan-ilmiy-izlanishlar-tahlili>

3. Rabbimov M. Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish va rivojlantirish strategiyasi. (2025). Ilgʻor iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar. <https://doi.org/10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss4-pp95-101>

4. Максарова Екатерина Мункоевна Основные направления реализации принципов устойчивого развития в туризме // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. №85. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-realizatsii-printsipov-ustoychivogo-razvitiya-v-turizme>

5. Xoliqov Nodirjon Abduxalil Oʻgʻli. Samarqand viloyatidagi ziyorat turizmi obyektlaridan samarali foydalanish masalalari // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2024. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samarqand-viloyatidagi-ziyosat-turizmi-obyektlaridan-samarali-foydalanish-masalalari>

